

MUTAFAKKIR FAYLASUF MUHYIDDIN IBN ARABIY TA‘LIMOTI VA ALISHER NAVOIY

Go‘zal Xo‘janiyozova,
Xalqaro Innovatsion universitet magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338429>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola Alisher Navoiy dunyoqarashining shakllanishida muhim o‘rin tutgan tasavvufga oid asar “Futuhot al- Makkiya” kitobiga bag‘ishlanadi.

Arab faylasufi Ibn Arabiy qalamiga mansub bu risolaga buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy bolaligidan qiziqqan.

“Futuhot” va “Fusus”da faylasuf olim Ibn Arabiy “Vahdat ul-vujud” falsafasini ilgari suradi..

Kalit so‘zlar: Tasavvuf, “Vahdat ul-vujud”, “Fusus”, “Nasoyim ul-muhabbat”, ma‘nolar xazinasini.

Abstract: This scientific article is devoted to the treatise “Futuhot al-Makkiya”, a work on Sufism, which played an important role in the formation of Alisher Navoi’s thinking and worldview.

The great poet and thinker Alisher Navoi was interested in this treatise written by the Arab philosopher Ibn Arabi since his childhood.

In “Futuhot”, the philosopher and scientist Ibn Arabi put forward the philosophy “Wahdat ul-Wujud”.

Key words: Sufism, “Wahdat ul-Wujud”, “Fusus”, “Nasoyim ul-muhabbat”? treasure of meanings.

Alisher Navoiy `yoshligidan din va tasavvufga oid asarlarni katta qiziqish bilan mutolaa qilgan. Ana shunday asarlardan biri arab faylasufi Ibn Arabiy qalamiga mansub “Futuhot al – Makkiya” risolasidir. Navoiy “Hayrat ul-abror” dostonida din va tasavvufga oid mo‘tabar kitoblar qatorida “Futuhot” asari nomini alohida zikr etgan va Abdurahmon Jomiy ustozligida Ibn Arabiy kabi tasavvuf allomalari ta‘limotlarini chuqur o‘zlashtirgan [Haqqul, 1991: 81].

Gar bu savod o‘lmasa netgay kishi,

Nazmin olib, qay sari ketgay kishi.

Ulki bu tahriri varaq asragay,

Sahvu xatodin oni haq asragay.

Bu borisi far’ edi asl uni bil,

Kim kishining kilki uzun cheksa til.

Yozg‘ali oyoti “Kalomi fasih”,

Qilg‘ali tahrir “Hadisi Sahih”...

Bir nafas “Ihyo” bila topib futuh,

Jahldan o‘lgan tan aro bersa ruh.

Qilsa, “Futuhot”ni gohi savod,

Topsa futuhotidin el yuz kushod.

Yozg‘ali chun olsa, hisin “Kimiyo”,

Topsa ulus qalb misin kimiyo...

Bo‘lsa “Haqoyiq” niki cheksa qalam,

Yozsa “Maorif” niki yozsa raqam.

Noziri ko‘nglin chu munir etsa fayz,

Roqimining ruhiga ham yetsa fayz [Navoiy, 1991: 230].

“Futuhot”ning to‘liq nomi – **“Futuhot al-Makkiya”** (“Makkada ochilgan kashfiyotlar”) dir. Bu nodir asarning muallifi Muhyiddin ibn al-Arabiydir. Ushbu tasavvufiy asarda olim vahdat ul-vujud nazariyasidagi tajalliy, a‘yoni sobita, hazaroti xams, zot va sifot, valiylik va nubuvvat, olami xayol va olami suvar kabi tushunchalarga izoh bergan. Nasafiyning yozishicha, Ibn Arabiy (1164-1240)ning “Futuhoti al-Makkiya” va “Fusus al-hikam” falsafiy asarlari o‘z zamonida Mag‘rib va Mashriq olimlari o‘rtasida ma‘lum va mashhur bo‘lgan. Mazkur asarlar uzoq asrlar davomida Sharq va G‘arb olimlari, tasavvuf namoyondalari, ruhoniylar o‘rtasida qizg‘in bahs-munozaralar uyg‘otgan. Ba‘zi so‘fiylar Ibn Arabiyning avliyolar ustozini, payg‘ambarlar darajasidagi ulug‘ siymo deb bilishsa, boshqalar uni islom dinining dushmani deb hisoblaganlar. Alisher Navoiy “Nasoyim ul-muhabbat” asarida yozishicha, *““Vahdati vujud” qoyillarining qudvasidur. Zohir fuqaho va ulamosidin ko‘p anga ta‘n qilibdurlar. Fuqahodin oz va so‘fiyidin jamoati ani buzurg tutubdurlar (Uni yuksak ehtirom bilan ulug‘ladilar, so‘zlarini maqtab, madh etdilar, baland martabasini sifatladilar, behisob karomatlaridin xabar berdilar). Imom Yofi‘iy o‘z tarixida shunday zikr qilgan. Alarg‘a ash‘ori latif, g‘arib va axbori nodir ajib bor. Va musannafotlari ko‘p bordur [Navoiy, 2012: 414]”*. Ye.E.Bertels esa manbalar asosida buyuk mutafakkir Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va avvalgi ulug‘ olimlar Ibn Arabiy asarlarini tasavvuf ilmida Qur‘on va hadisi sharifdan keyingi asosiy qo‘llanma deb bilishganini aytgan. Ibn Arabiy umri davomida 400 ga yaqin asar yozgan. Ammo uning eng mashhur asarlaridan biri “Futuhoti al-Makkiya” – Alloh taolo qudrati va mo‘jizalarini, ilmi g‘ayb sirlarini faqat valiy odamlarga ochuvchi qomusiy asar hisoblangan. Ibn Arabiyning mazkur asarida Haq taolaga yetishishning manzillari va maqomlari hamda hol ilmi haqida so‘z yuritilgan. Allomaning aytishicha, Alloh taolaga yetishish yo‘llarida 19 maqom, 360 manzil va karvonsaroy bor. Manzillardan biri - ishonch-e‘tiqod; ikkinchisi-sabr; uchinchisi-itoat; to‘rtinchisi-shukr qilmoqdir. “Futuhot”da Ibn Arabiy tasavvufning ikki qutbi-al-faqr va al-zikr haqida so‘z yuritgan.

O‘rta asrlarda “Futuhot” asari mazmun-mohiyatini kamdan-kam odam, ya’ni so‘fiy yoki olim tushungan. Shuning uchun bu asarga yirik ulamolar tomonidan ko‘plab sharhlar yozilgan. Abdurahmon Jomiy o‘z zamonida Toshkent shahridagi uchrashuvlaridan birida naqshbandiya pirlaridan bo‘lgan Xoja Ubaydulloh Ahrorga “Futuhot” va uning murakkabligi bo‘yicha savol beradi: *“Bir kuni Hazrati Maxdum (Jomiy) Hazrati Eshon(Xoja Ahror)ga aydilarkim: “Bizga “Futuhot”ning ba’zi joylarida mushkul masalalar bordurkim, oning halli taammul va mutolaa bila muyassar bo‘lmastur”. Hazrati Eshon mani (Safiy) amr etdilar, to “Futuhot”ni majlisg‘a kelturgaylar. Va Hazrati Maxdum ul mahalnikim, mushkulroq erdi, topib arzg‘a yetushturdilar va iborati Hazrati Shayxni o‘qudilar. Hazrati Eshon aydilarkim; “Lahzae kitobni qo‘yung, to bir muqaddima bayon eturmiz”. Bas, “Futuhot”ni qo‘ydilar. Tamhidi muqaddamot etub ko‘b ajib va g‘arib so‘zlarni aydilar. Ondin so‘ng aydilarkim, “Emdi kitobg‘a ruju’ qilurmiz”. Vaqtikim, kitobni ochdilar va mulohaza etildi, maqsud bag‘oyat zohir va vozih bo‘ldi [Safiy, 2004:188]”*. Mazkur ilmiy majlisda Xoja Ahror Valiy “Futuhot”ning bilimdoni sifatida namoyon bo‘lgan.

Al-Arabiyning yana bir mo‘tabar kitobi - “Fusus ul-hikam” (“Hikmatlar javohiri”) risolasi Navoiy asarlarida “Fusus” nomi bilan qayd etilgan. Muhyiddin ibn Arabiy bu asarida vahdat ul-vujud nazariyasini Qur’oni karimda nomi keltirilgan payg‘ambarlar hayoti bilan bog‘lab tushuntirishga harakat qilgan. Navoiy “Nasoyim ul-muhabbat”da mazkur mo‘tabar kitoblar haqida shunday degan: *“Hazrat Maxdumiy (Abdurahmon Jomiy) “Nafohat ul-uns”da bu nav’ debdurlarki, to‘inlarning ulug‘roq ta’ni alarg‘a “Fusus ul-hikam” kitobidur. Va hamonoki, alarning ta’ning mansha’i yo taassubdur, yo ittilo‘lari adami, alarning mustalahotig‘a yo maoniy yo haqoyiq rumuziki tasniflarida darj qilibdurlar, bataxisis “Fusus”da va “Futuhot”da. Va bu ma’no ul martabadurkim, bu toifadin (tasavvuf ahlidan) hech qaysining hech kitobida topilmas. Ham ul Hazrat(Jomiy) debdurlarki, bu faqir Xoja Burhoniddin Abu Nasr Porsodin bu nav’ istimo’ qilibmenki, der erdilarki, bizing volidimiz (Xoja Muhammad Porso) buyururlar erdiki, “Fusus”- jondir, “Futuhot”-dil”*.

...Hazrat Maxdumiy alarning musannafotidin “Fusus”ni sharh qilibdurlar...

Va “Futuhot”ni doim mutolaa qilurlar va o‘z musannafotlarida “Futuhot”din ko‘p kelturubdurlar. Va Hazrat Shayx(Arabiy) ta’rifida “Nafohat ul-uns”da ko‘p so‘zlar debdurlar. Tilagan kishi anda topar[Navoiy, 2012: 415]”. Arab tilidagi mazkur kitobga 120 dan ortiq sharh yozilgan.

Bundan tashqari Navoiy “Majolis un-nafois”da Shayx Sadriddin Ravosiy “Fusus”dan dars o‘tganini va majlislarda mutafakkir qatnashganini yozgan: *“...Shakli*

dilpisand va haqoyiq va maorif aytmog‘i dilfirib erdi. Sharif suhbatig‘a faqir musharraf bo‘ldum. Badaxshon shohigakim, anga murid bo‘lub erdi. “Fusus” din dars aytur erdi, ko‘nglimni (Navoiyning) base sayd qildi[Navoiy, 2012:311]”. Umuman olganda, ko‘plab shayxlar tasavvufning “joni” va “dili” deb atalgan “Futuhot” yoki “Fusus” kitoblaridan dars o‘tgani “Nasoyim ul-muhabbat”da qayd etilgan. Albatta o‘z o‘rnida aytish lozimki, bunday asarlarni o‘qish va o‘rganish so‘fiylar kamolotiga xizmat qilgan.

“Favoyid ul-kibar” devonidagi bir g‘azalda ham Navoiy “Fusus” asari nomini qayd etib o‘tgan:

Navoiy anglaki, bobi vafu yozilmaydur,

Agar “Fusus” durur, gar “Nusus”u yo‘qsa, “Fukuk” [Navoiy, 2012: 704].

Binobarin, “Fusus” kabi diniy-falsafiy kitoblardan mukammal xabardorligi Navoiyning ushbu baytlari orqali ham yaqqol namoyon bo‘ladi. M.Imomnazarovning yozishicha, Navoiy Ibn Arabiy (1165-1240) irfonini Iroqiy talqinida (“Lama’ot” asari asosida) Jomiy yordami bilan chuqur o‘zlashtirgach, keyin qushlar tilida (“Lison ut-tayr”) dostonini yozishga kirishgan. Shu sababli aytish mumkinki, Alisher Navoiy asari zohiran, Attor asariga tayangan bo‘lsa, botanan, mazmun-mohiyatiga ko‘ra, Ibn Arabiy qarashlarini rivojlantirgan.

Vaholanki, Ibn Arabiyning “Futuhot” va “Fusus” kabi tasavvufga oid kitoblari orqali tariqat ahliga “vahdat ul-vujud” konsepsiyasi targ‘ib qilingan. Tasavvufshunos olim Sohibnazar Karimovning yozishicha, “*“vahdat ul-vujud” birlik va borliqning bir butunligini anglatuvchi va abadiy yagona Allohgina bor, deb hisoblovchi ta’limot. Bu ta’limotga ko‘ra, moddiy olam, narsalar dunyosi haqiqiy emas, haqiqat faqat Allohda mujassamlashgan, moddiy olam Allohning nuri shu’lasidir. Bu esa butun borliq vujud yagonadir, degan ma’noni anglatib, Sharq islom panteizmiga asoslangan* [Karimov, 2021:151]”. Turk olimi Usmon Turar ham “Tasavvuf falsafasi” kitobida Ibn Arabiy bir tizimga solgan bu tasavvufiy falsafaning nomi - “Vahdat ul-vujud” bo‘lib, qisqa ma’nosi “*Allohdan boshqa borliq yo‘q, boshqa barcha borliqlar uning ismi va sifatlarining tajallisidir*”, degan. Chunonchi, “*“Vahdat ul-vujud” – (arabcha jismoniy birlik) borliqning birligi. Alloh yagona, faqat Ugina real va abadiy mavjud, jismoniy olam haqiqiy emas, haqiqat faqat Allohda mujassamlashgan, moddiy olam Allohning nuri, shu’lasidir. U butun borliqning yaratuvchisidir, deb hisoblovchi ta’limot* [Abdurahmonov, 2005: 376]”. “Vahdat ul-vujud” falsafasi Ibn Arabiydan keyin Sadridin Ko‘nyaviy, Faxriddin Iroqiy, Abdurahmon Jomiy va boshqa ko‘plab tasavvuf namoyandalari tomonidan shakllantirilib, o‘z navbatida bu tasavvufiy tushunchaga buyuk dinamizm (faollik) baxsh etilgan. Deyarli barcha tariqatlar

tomonidan tan olingan va tez orada keng tarqalgan bu falsafa, asrlar mobaynida Eron, Xuroson va Onado‘lida jo‘shqin va ma‘nodor tasavvuf adabiyotining paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan [Usmon, 1999: 60]”. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham “Vahdat ul-vujud” nazariyasiga haqida shunday degan: “*“Vahdatul vujud” nazariyasini asosan Muhyiddin ibn Arabiy o‘zining “Al-futuhotu al-Makkiya” va “Fusus ul-hikam” nomli kitoblarida bayon qilgan. Bu nazariya o‘sha vaqtning o‘zidayoq hamma yoqqa keng tarqaldi. Ayniqsa, tasavvuf tariqatlari orasida bu nazariya tanadagi qon o‘rnida aylanadigan bo‘ldi. Bora-bora “Vahdat ul-vujud” nazariyasi ahli zavq va tahqiqning shoriga aylandi. Bu nazariyani inkor qilganlar g‘ofil kishi sifatida, tasavvufga yot unsur sifatida qoralanadigan bo‘ldi.*

“Vahdat ul-vujud” nazariyasi, qisqacha qilib aytganda, quyidagi fikrdan iborat: “Alloh taolodan boshqa barcha narsalar shu‘un va ta‘yinotlar olamidir. Barcha shu‘un (holat) va ta‘yinot (jism)lar U Zotning ko‘rinishlaridir. U Zot ularda zohir va aralashib yuruvchi bo‘lgandir. Bu aralashib yurish hulul (singish) va ittihad (birikib ketish) nazariyasi sohiblari aytgani kabi emasdir. Balki bu aralashib yurish bir sonning boshqa sonlar ichida yurgani kabidir. Hamma sonlar birliklardan iboratdir. Ammo olamda faqatgina bir muayyan narsa yoki bittagina zot zohir bo‘ladi, xolos. Ana shu zot Allohning muqaddas zoti shaklida zohir bo‘lgandir. Allohning zoti esa ko‘p adadlarda zohir bo‘ladi. Bas, Alloh avval va oxir, zohir va botin, sheriklar va tengdoshlardan ustundir [Muhammad Yusuf, 2016:229-244]”.

Alisher Navoiyning “Futuhot” va “Fusus” asarlari g‘oyalarini o‘zlashtirgani uning asarlarida aks etgan. Adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqulning yozishicha, “*Xamsat ul-mutaxayyirin” xotimasida Navoiy ustози Abdurahmon Jomiy xizmatida “ta‘lim va istifoda” yuzidan o‘qigan o‘ndan ziyod kitob ro‘yxatini keltiradiki, ularning aksariyati tasavvuf haqida. Shuningdek, Navoiy Hujviriy, Imom Qushayriy, Suhravardiy, Imom G‘azzoliy, Ibn Arabiy kabi islom allomalarining asarlarini ham puxta bilgan. Navoiyning tasavvuf bilan aloqasini belgilashda bunday faktlarga jiddiy qarash kerak. Navoiyshunoslikda xuddi shu jihat yetarli darajada inobatga olinganicha yo‘q [Haqqul, 2007:128-129.]”.* Ye. E. Bertels ham “Navoiy dunyoqarashiga doir” deb nomlangan maqola yozib, unda shoir ijodi va dunyoqarashiga Ibn Arabiy va Faxriddin Iroqiy kabi allomalar ta‘sirini alohida ta‘kidlagan va bu masalani jiddiy o‘rganishga chaqirgan edi. Ammo hanuzgacha na navoiyshunoslar, na jomiyshunoslar ushbu muhim muammoga e‘tibor berganicha yo‘q. Muxtasar aytganda, Navoiy ma‘naviy ustози Ibn Arabiy asarlarini sevib mutolaa qilgan. Bu esa buyuk mutafakkir tafakkuri va dunyoqarashi kamolotida muhim rol o‘ynagan, deyish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. Mukammal asarlar to‘plami. Yettinchi tom. T.: Fan, 1991. –B. 230.
2. Abdulhay Abdurahmonov. Saodatga eltuvchi bilim. T.: Movarounnahr, 2005. -B.376.
3. Ibrohim Haqqul. Tasavvuf va she‘riyat. T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMB, 1965. –B.81.
4. Ibrohim Haqqul. Taqdir va tafakkur. T.: Sharq NMAK BT, 2007.-B.128-129.
5. Faxriddin Ali Safiy. Rashahotu aynil-hayot. T.: Abu Ali Ibn Sino, 2004.-B.188.
6. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. 2016. Tasavvuf haqida tasavvur. T.: Hilol-nashr, 2016.-B.229-244.
7. Sherxon Qorayev. Navoiy o‘qigan kitoblar. Qarshi, “Qashqadaryo ko‘zgusi OAV”, 2018. - B.176.
8. Sherxon Qorayev. Navoiy o‘qigan kitoblar. Qayta to‘ldirilgan nashr. T.: Lesson Press”, 2020.- B.172.
9. Sohibnazar Karimov. Tasavvuf falsafasi. Samarqand, 2021.-B.151.
10. Usmon Turar. Tasavvuf tarixi. T.: Istiqlol, 1999 -B.60.